

CATEGORIA EM ANDAMENTO

1. RESUMO

Introdução: A inteligência emocional é um termo utilizado para uma capacidade humana de gerir informações emocionais e funcionais a partir de processos de gestão e regulação das emoções vivenciadas. Podemos defini-la como uma racionalização frente as emoções e auxílio no processo de reflexão e tomada de decisões, podendo ser definida em quatro fatores: percepção emocional; a capacidade de usar emoções para facilitar o pensamento; compreensão emocional e capacidade de regulação emocional. A IE pode ser desenvolvida por meio de programas de treinamento e atividades que estimulam o autoconhecimento. **Objetivos:** O objetivo deste trabalho é contribuir na educação básica de escolas públicas e particulares por meio da junção da tecnologia e da psicologia com a criação de um site interativo, possibilitando que os professores apliquem orientações e treinamentos sobre inteligência emocional de uma forma que estimule o desenvolvimento e auxilie na resolução de conflitos e gestão emocional dos alunos. **Metodologia:** Seguindo uma metodologia que inclui pesquisa, design, desenvolvimento, testes e avaliação, a aplicação utilizará tecnologias como HTML, CSS e JavaScript, e oferecerá recursos interativos como quizzes, exercícios práticos e diários de emoções, visando atender às necessidades específicas de professores e alunos. Através de testes e refinamentos contínuos, busca-se criar uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento socioemocional de estudantes, contribuindo para um ambiente escolar mais positivo e inclusivo. **Resultados Esperados:** Espera-se que a aplicação web criada promova um desenvolvimento significativo da inteligência emocional dos alunos, auxiliando no reconhecimento, na compreensão e no gerenciamento de suas emoções de forma mais eficaz. Como resultado, espera-se que os alunos apresentem maior bem-estar emocional, uma melhora no relacionamento interpessoal e um bom desempenho acadêmico. Além disso, a plataforma visa fornecer aos professores uma ferramenta eficaz para o ensino de Inteligência emocional, facilitando a criação de um ambiente de aprendizagem mais positivo e acolhedor.

2. INTRODUÇÃO

A inteligência emocional é um termo utilizado para uma capacidade humana de gerir informações emocionais e funcionais a partir de processos de gestão e regulação das

emoções vivenciadas. Podemos defini-la como uma racionalização frente as emoções e auxílio no processo de reflexão e tomada de decisões, com base na capacidade para lidar com as informações emocionais que favorece comportamentos adaptativos e a saúde mental das pessoas, podendo ser estruturada em quatro fatores: percepção emocional (identificar emoção e conteúdo emocional em si, nos outros, em objetos e situações, bem como expressar adequadamente as emoções); a capacidade de usar emoções para facilitar o pensamento (acessar, gerar, identificar e refletir sobre emoções que possam auxiliar em determinada resolução de um problema, pois tenderia a facilitar o pensamento e a tomada de decisão); compreensão emocional (conhecer as diversas emoções e saber usar esse conhecimento para melhorar a compreensão das emoções) e capacidade de regulação emocional (gerenciamento das emoções em si e nos outros, mas para isso precisa saber perceber, conhecer e utilizar as emoções). A IE pode ser desenvolvida por meio de programas de treinamento e atividades que estimulam o autoconhecimento. No contexto escolar, podemos notar que a criança passa por diversas fases de desenvolvimento onde a interação com o meio pode estabelecer a forma como ele se vê e sua autoeficácia em relação ao seu desempenho acadêmico e relações pessoais. De forma direta, seu desempenho vai afetar concepção sobre si e suas concepções afetam seu desempenho acadêmico, seja positiva ou negativamente, podendo gerar comportamentos inadequados. Um estudo indicou que nas escolas onde foi ministrado programas onde validam a construção de relações estáveis, emotivas e de apoio, houve uma diminuição no consumo de drogas, comportamentos antissociais e um aumento nas atitudes consideradas pró sociais, além de melhor desempenho acadêmico, motivacional e comportamental dos estudantes. Considerando o contexto tecnológico atual, crianças e jovens estão cada vez mais familiarizados com o uso da tecnologia, e nisto, surge o propósito da criação de uma aplicação web para facilitar a interação no processo de manejo e regulação das emoções, para contribuir no desempenho escolar e auxiliar as adversidades que surgirão durante esta etapa de crescimento na educação. A aplicação web terá uma estrutura que envolve pesquisa, design, desenvolvimento, testes e avaliação, tecnologias como HTML, CSS e JavaScript e que utilizará recursos interativos como quizzes, exercícios práticos e diários de emoções, visando atender às necessidades específicas de professores e alunos. Através de testes e refinamentos contínuos, busca-se criar uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento socioemocional de estudantes, contribuindo para um

ambiente escolar mais positivo e inclusivo, afim também de minimizar as adversidades que podem surgir durante esta trajetória acadêmica, levando uma melhor qualidade de vida e de saúde mental.

3. OBJETIVOS

O objetivo desta pesquisa é contribuir para a melhoria da qualidade do ensino em escolas públicas e particulares, através do desenvolvimento de uma aplicação digital interativa voltada para o ensino de Inteligência emocional.

4. METODOLOGIA

A metodologia deste estudo segue as seguintes etapas: **pesquisa e análise de requisitos**: Realizar uma pesquisa sobre os princípios da inteligência emocional na educação; identificar as necessidades dos professores e alunos em relação ao desenvolvimento emocional; definir os recursos necessários na aplicação para atender às necessidades identificadas. Para **estruturação do projeto**: criar um esboço da aplicação, definindo a estrutura de páginas e funcionalidades: definir as tecnologias a serem utilizadas: HTML para a estrutura, CSS para o estilo e JavaScript para a interatividade, utilizando sua biblioteca, o React.JS; estabelecer um layout responsivo para garantir a acessibilidade em diferentes dispositivos. Para o **desenvolvimento do Front-End**: implementar a estrutura HTML de acordo com o esboço definido; estilizar a aplicação utilizando CSS para torná-la visualmente atrativa e coerente com os princípios de design; desenvolver a interatividade da aplicação utilizando JavaScript para criar funcionalidades como quizzes, exercícios práticos, diários de emoções etc.; utilizar técnicas de UX/UI para garantir uma experiência de usuário intuitiva e agradável. Já no **desenvolvimento do Back-End**, será utilizado um banco de dados relacional para armazenar as informações e personalizar o conteúdo de cada grupo de usuário.

Para os **testes e refinamentos**: realizar testes de usabilidade para identificar possíveis falhas na aplicação; coletar feedback dos usuários (professores e alunos) para avaliar a eficácia e usabilidade da aplicação; realizar ajustes e refinamentos com base nos testes e feedback recebidos. Seguindo para **implementação e disseminação**: hospedar a aplicação em um servidor web para torná-la acessível aos professores e alunos; promover a aplicação entre as escolas e instituições de educação básica, oferecendo suporte e treinamento para sua utilização; fomentar o

uso da aplicação como uma ferramenta complementar ao ensino de inteligência emocional; incentivando sua integração no currículo escolar. Finalizando com a **avaliação e melhoria contínua**: monitorar o uso da aplicação e coletar métricas de desempenho; realizar avaliações periódicas para verificar a eficácia da aplicação na promoção da inteligência emocional dos alunos e no suporte aos professores; implementar melhorias com base nos resultados das avaliações, mantendo a aplicação atualizada e relevante.

5. DESENVOLVIMENTO

Utilizando uma abordagem de metodologia ágil, a plataforma está sendo desenvolvida para atender às necessidades específicas tanto de professores quanto de alunos, oferecendo recursos como atividades lúdicas, ferramentas de autoavaliação e fóruns de discussão. Ao integrar conhecimentos da psicologia e da tecnologia da informação, a aplicação pretende promover o desenvolvimento socioemocional dos alunos, auxiliando-os na identificação, compreensão e gestão de suas emoções.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Este trabalho, está em fase inicial seguindo o cronograma metodológico. No atual momento, encontra-se finalizando a etapa de estudo aprofundado sobre inteligência emocional e dando início à definição de layout de página. Ainda não há um resultado preliminar que possa ser apresentado no momento. Parte do resultado só poderá ser exibido após dado início a etapa de desenvolvimento do Front-End.

7. FONTES CONSULTADAS

MONTEIRO, A. P.; VALENTE, S. N. Inteligência emocional no Contexto Escolar. **Revista Eletrônica de Educação e Psicologia**, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, (Vila Real), v. 7, p. 4-5, 2016.

SANTOS, J. V. et al. Inteligência emocional: revisão internacional da literatura. **Estudos Interdisciplinares em Psicologia**, Londrina, v. 9, n. 2, p. 79-81, 2018.

MARTURANO, E. M.; LOUREIRO, S. R. O desenvolvimento socioemocional e as queixas escolares. **Habilidades sociais, desenvolvimento e aprendizagem: questões conceituais, avaliação e intervenção**. Campinas, 2003.

CORCORAN, R. P.; TORMEY, R.; Does emotional intelligence predict student teachers' performance? **Teaching and Teacher Education**, p. 35, 34-42, 2013.